

MAKALAH SEJARAH MARITIM DAN PERDAGANGAN
ASIA TENGGARA, ASIA SELATAN DAN ASIA TIMUR
“TEKNOLOGI PERAHU DAN PUSAT-PUSAT PELAYARAN”

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Disusun Oleh:

1. Sri Agustina 2311020041
2. Anisa Fadilla Muzain 2311020043

Dosen Pengampu:

Dr. Sudarman, S. Hum., M. A

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

2025 M / 1446 H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang berkat kehendak-Nya, berhasil menyelesaikan makalah dengan judul yang telah ditentukan yaitu “Teknologi Perahu dan Pusat-pusat Pelayaran”, Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*, yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Pembuatan makalah ini ditulis untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur, bersama dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Sudarman, S. Hum., M. A. Di samping itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan atau pengetahuan mengenai tumbuh dan perkembangan pesantren, madrasah dan sekolah sebagai pendidikan Islam dalam kurun modern.

Tak lupa, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan. Penulis menyadari bahwa makalah yang dibuat masih jauh dari kata sempurna, dan memiliki kekurangan dari berbagai aspek. Untuk itu, Penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan makalah ini. Meskipun banyak kelemahan di sana-sini tetapi penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Padang, 2 Oktober 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan.....	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
A. Perkembangan Teknologi Perahu	3
B. Pusat-pusat Pelayaran di Nusantara	5
C. Faktor Pendorong Lahirnya Pusat-pusat Pelayaran.....	6
D. Dampak Perkembangan Teknologi Perahu	8
BAB III	9
PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah transportasi laut tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi perahu. Sejak masa awal, manusia telah memanfaatkan rakit sederhana, sampan, hingga perahu layar untuk menjelajahi lautan, berdagang, serta membangun interaksi antarwilayah. Teknologi perahu menjadi faktor penting yang memungkinkan terbentuknya jalur-jalur pelayaran dan pusat perdagangan maritim di berbagai kawasan. Perkembangan teknologi perahu juga memiliki kaitan erat dengan lahirnya pusat-pusat pelayaran besar, seperti Sriwijaya, Majapahit, Malaka, Ternate, dan Makassar, yang pada masanya menjadi motor penggerak perdagangan internasional di Asia Tenggara.

Selain sebagai sarana transportasi, teknologi perahu juga mendorong terjadinya pertukaran budaya, penyebaran agama, serta perkembangan ilmu pengetahuan melalui jalur pelayaran. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan perahu bukan hanya sekadar aspek teknis, melainkan juga memiliki pengaruh besar terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penting untuk membahas hubungan antara teknologi perahu dengan perkembangan pusat-pusat pelayaran sebagai upaya memahami peran strategisnya dalam sejarah maritim Nusantara.

Rumusan masalah yang dapat diajukan adalah bagaimana perkembangan teknologi perahu tradisional, faktor-faktor yang mendorong munculnya pusat pelayaran, serta dampak yang ditimbulkan terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menjelaskan signifikansi teknologi perahu dalam membentuk jaringan perdagangan dan pusat-pusat pelayaran yang berpengaruh bagi peradaban maritim di kawasan Nusantara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan teknologi perahu dalam sejarah maritim?
2. Apa saja pusat-pusat pelayaran di Nusantara?
3. Jelaskan faktor pendorong lahirnya pusat-pusat pelayaran?
4. Bagaimana dampak perkembangan teknologi perahu?

C. Tujuan

- a. Menjelaskan perkembangan teknologi perahu.
- b. Menguraikan pusat-pusat pelayaran penting di Nusantara.
- c. Menganalisis faktor pendorong lahirnya pusat-pusat pelayaran.
- d. Mengungkap dampak teknologi perahu terhadap perdagangan dan politik maritim Nusantara.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Teknologi Perahu

Letak geografis kepulauan Indonesia yang berada dalam jalur pelayaran dan perdagangan yang ramai antara Asia Timur dengan Asia Selatan dan Asia Barat membuat laut, selat, dan pulau-pulau yang berada di sekitar Selat Karimata dan Selat Malaka menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru tempat. Selain itu hasil produk yang terkenal sebagai mata dagangan ekspor yang sangat laris di pasaran adalah cengkeh, pala, bunga pala, kayu cendana, lada, dan lain sebagainya merupakan produk lokal Nusantara. Kondisi Nusantara yang dilingkupi laut dan selat, menjadikan wilayah pantai di Nusantara sangat panjang dan luas, sehingga mata pencaharian penduduk juga sangat tergantung dari mengolah hasil laut. Kegiatan ini sudah tentu membutuhkan alat transportasi yang dapat dipakai untuk berlayar ke tengah laut menangkap ikan atau menyeberangi laut dan selat untuk berdagang dengan daerah seberang selat atau laut.¹

Teknologi pelayaran yang pertama bagi bangsa Indonesia adalah menggunakan sistem angin musim. Pengetahuan tentang angin darat dan angin laut adalah pengetahuan penting bagi para nelayan. Dengan memanfaatkan perubahan angin maka dalam bulan Oktober kapal-kapal berangkat dari Maluku menuju pusat perdagangan di Ujungpandang, Gresik, Demak, Banten sampai Malaka dan kota lain di sebelah barat. Sedang dalam bulan Maret perjalanan ke sebelum kapal itu menemukan jalan laut ke negeri Cina. Tetapi pada abad ke-16 hubungan maritim semakin intensif termasuk pada masa Portugis menduduki kota Malaka tahun 1511. Di Malaka kapal-kapal bertemu dan menunggu angin yang baik untuk meneruskan perjalanannya atau kembali ke negeri asal.²

Kapal dan perahu yang ada di Indonesia sebelum kapal api ditemukan terbagi dalam dua kelompok besar. Berdasarkan teknik pembuatan maka ada yang disebut kapal lesung dan kapal papan. Meskipun kapal atau perahu lesung paling sederhana, namun teknik pembuatannya memerlukan keahlian dan pengalaman yang khusus. Mulai dari memilih kayu yang cocok, cara menebang pohon, sampai pada pekerjaan mengeruk batangnya dan para tukang harus memenuhi persyaratan yang tinggi. Pembuatan kapal memerlukan kesabaran

¹ Widjojo, Muridan. (2009). *Pelayaran dan Perdagangan Nusantara Abad ke-16 dan 17*. Jakarta: Komunitas Bambu.

² Puspita, Diah. 2025. *Maritime History (Sejarah Maritim)*. EduGorilla Community Pvt. Ltd.

dan ketekunan bekerja, sedang penggunaan alat yang serba sederhana untuk pekerjaan ini sudah tentu hanya mungkin jikalau orang sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun. Bagi kapal papan teknik pembuatannya tidak kurang kompleks. Dalam pembuatannya tidak hanya tergantung dari satu batang kayu saja yang dikeruk bagian dalamnya. Dengan demikian maka jenis dan bentuknya lebih banyak lagi dan kemungkinan untuk membuat kapal yang lebih besar tidak begitu terbatas. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa kemajuan teknik perkapalan Indonesia hampir tidak ada, sehingga sukar bagi kita untuk merekonstruksi sejarah perkembangan perkapalan Indonesia.³

Namun evolusi teknologi kapal dapat dirunut pada zaman prasejarah, dimana sampan sudah cukup dikenal di samping rakit yang dibuat dari bambu dengan atau tanpa lantai papan di atasnya. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah ditemukannya ukiran pra-histori yang ditemukan di Pulau Kei kecil yang terdapat di dinding gua atau batu karang terdapat gambar sampan, walaupun tidak jelas bentuknya. Daerah yang cukup maju dalam teknologi perkapalan di nusantara adalah Sulawesi. Tradisi teknologi perkapalan dengan membuat kapal cadik berganda sudah cukup dikenal di utara dan selatan Sulawesi. Dalam tahapan selanjutnya perahu bercadik ganda tersebar sampai ke pantai timur Makassar bersamaan persebaran jenis perahu cadik tunggal.

Pada masa Sriwijaya, teknologi perkapalan juga sudah dikembangkan untuk mengawasi perdagangan dan daerah koloninya. Jadi untuk mengarungi lautan, Sriwijaya menggunakan kapal besar dalam jalur perdagangan di Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Bobot kapal Sriwijaya mencapai 250 sampai 1000 ton, dengan panjang 60 meter. Kapal itu mampu memuat penumpang sekitar 1000 orang, berat ini belum termasuk muatan barang. Kapal Jung Cina pada abad ke-16 tidak lebih dari tiruan bentuk kapal Sriwijaya. Kondisi perkapalan di Sriwijaya sebagai negara Maritim jelas membuktikan suatu kemampuan mengagumkan yang dimiliki oleh pelaut Indonesia. Jika bukti ini benar teknologi kapal dapat dipandang yang terbaik di Asia Tenggara.⁴

Antonio Galvao menguraikan tentang cara orang Maluku membuat kapal. Kapal dibuat dengan bentuk di tengah-tengahnya menyerupai telur dan kedua ujungnya begitu bagus dan hebat. Sebagai bukti pada tahun 1513 armada laut Demak telah mengerahkan 100 kapal untuk menyerang Malaka. Bobot kapal terkecil yang dibawa Pati Unus dari Jepara adalah sekitar 200 ton. Di bagian Timur kepulauan nusantara, pusat galangan kapal terdapat

³ Burhanuddin, *Sejarah Pelayaran dan Perdagangan Maritim Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2003), hlm. 154.

⁴ Fortuna, C. V., Najam, L. M., Putra, P., & Setiawan, E. (2024). Pengaruh Kerajaan Sriwijaya terhadap sektor perdagangan dan pelayaran di Indonesia pada abad VII-IX Masehi. *Jurnal Nirwasita*, 5(2), 127-134

di pulau-pulau Kei. Setiap tahun suatu armada kapal dan perahu yang baru selesai dibuat berangkat dari Kei ke pelabuhan Maluku untuk dijual. Para pengunjung pulau Kei memuji keahlian orang Kei dalam teknologi membuat kapal. Banyaknya variasi tipe kapal, teknologi perkapalan yang menimbulkan rasa kagum pada setiap pengunjung asing. Gambaran yang demikian menunjukkan bahwa tradisi maritim yang telah mempengaruhi budaya Kei didukung oleh sebuah pengetahuan teknik perkapalan yang sudah mulai sebelum abad ke-19.

Dalam tahapan perkembangan selanjutnya seiring dengan masuknya bangsa barat dapat dipastikan kapal pribumi tidak murni lagi. Kapal pribumi pada abad ke-17, yaitu pada masa kedatangan Belanda dan Inggris dimungkinkan telah mengalami perubahan sebagai akibat bersentuhan dengan budaya Portugis dan Spanyol. Demikian pula pada abad ke-16 mungkin juga mengalami pengaruh kapal India (Gujarat), Persia, Arab. Terlepas dari semua itu, keadaan ini menunjukkan bahwa jiwa bahari telah menghasilkan banyak jenis kapal sesuai dengan keperluan setempat.

B. Pusat-pusat Pelayaran di Nusantara

Pusat-pusat integrasi Nusantara berlangsung melalui penguasaan laut. Pusat-pusat integrasi itu selanjutnya ditentukan oleh keahlian dan kepedulian terhadap laut, sehingga terjadi perkembangan baru, setidaknya dalam dua hal, yaitu 1) pertumbuhan jalur perdagangan yang melewati lokasi-lokasi strategis di pinggir pantai, dan 2) kemampuan mengendalikan (kontrol) politik dan militer para penguasa tradisional (raja-raja) dalam menguasai jalur utama dan pusat-pusat perdagangan di Nusantara.⁵

Pada masa itu, Selat Malaka merupakan jalur penting dalam pelayaran dan perdagangan bagi pedagang yang melintasi bandar-bandar penting di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Selat itu merupakan jalan laut yang menghubungkan Arab dan India di sebelah barat laut Nusantara, dan dengan Cina di sebelah timur laut Nusantara. Jalur ini merupakan pintu gerbang pelayaran yang dikenal dengan nama “jalur sutra”. Penamaan ini digunakan sejak abad ke-1 M hingga abad ke-16 M, dengan komoditas kain sutera yang dibawa dari Cina untuk diperdagangkan di wilayah lain. Ramainya rute pelayaran ini mendorong timbulnya bandar-bandar penting di sekitar jalur, antara lain Samudra Pasai, Malaka, dan Kota Cina (Sumatra Utara sekarang).

Kehidupan penduduk di sepanjang Selat Malaka menjadi lebih sejahtera oleh proses integrasi perdagangan dunia yang melalui jalur laut tersebut. Mereka menjadi lebih terbuka secara sosial ekonomi untuk menjalin hubungan niaga dengan pedagang-pedagang asing yang

⁵ Gondomono, *Sejarah Maritim Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 317.

melewati jalur itu. Di samping itu, masyarakat setempat juga semakin terbuka oleh pengaruh-pengaruh budaya luar. Kebudayaan India dan Cina ketika itu jelas sangat berpengaruh terhadap masyarakat di sekitar Selat Malaka. Bahkan sampai saat ini pengaruh budaya terutama India.⁶

Selama masa Hindu-Buddha di samping kian terbukanya jalur niaga Selat Malaka dengan perdagangan dunia internasional, jaringan perdagangan dan budaya antarbangsa dan penduduk di Kepulauan Indonesia juga berkembang pesat terutama karena terhubung oleh jaringan Laut Jawa hingga Kepulauan Maluku. Mereka secara tidak langsung juga terintegrasikan dengan jaringan ekonomi dunia yang berpusat di sekitar Selat Malaka, dan sebagian di pantai barat Sumatra seperti Barus. Komoditas penting yang menjadi barang perdagangan pada saat itu adalah rempah-rempah, seperti kayu manis, cengkih, dan pala. Pertumbuhan jaringan dagang internasional dan antarpulau telah melahirkan kekuatan politik baru di Nusantara. Peta politik di Jawa dan Sumatra abad ke-7, seperti ditunjukkan oleh D.G.E. Hall, bersumber dari catatan pengunjung Cina yang datang ke Sumatra. Dua negara di Sumatra disebutkan, *Moloyeu* (Melayu) di pantai timur, tepatnya di Jambi sekarang di muara Sungai Batanghari. Agak ke selatan dari itu terdapat *Chelifoche*, pengucapan cara Cina untuk tata bahasa sanskerta, Sriwijaya. Di Jawa terdapat tiga kerajaan utama, yaitu di ujung barat Jawa, terdapat Tarumanegara, dengan rajanya yang terkemuka Purnawarman, di Jawa bagian tengah ada Ho-ling (Kalingga), dan di Jawa bagian timur ada Singasari dan Majapahit.⁷

C. Faktor Pendorong Lahirnya Pusat-pusat Pelayaran

Sejak tahun 500 SM, jaringan perdagangan antara Asia dengan Laut Tengah dilakukan melalui darat. Rutenya mulai dari Tiongkok, melalui Asia Tengah dan Turkistan, sampai ke Laut Tengah. Jalur ini juga digunakan oleh para kafilah dari India. Jalur darat yang paling tua ini sering juga disebut "Jalur Sutra". Seiring perkembangan sistem navigasi laut, jalur dagang tersebut beralih melalui laut. Bermula dari Tiongkok dan Nusantara melalui Selat Malaka ke India, seterusnya ke Laut Tengah melalui dua jalur. Pertama, Teluk Persia melalui Suriah ke Laut Tengah. Kedua, Laut Merah, melalui Mesir hingga tiba di Laut Tengah. (Dick-Read 2005:43).⁸

⁶ Rambe, Yasir Maulana. 2021. "Aceh dan Perdagangan di Selat Malaka." *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* Vol. 6, No. 2: 94-101. e-ISSN 2599-0063.

⁷ D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, terj. Samsudin Berlian (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hlm. xx.

⁸ Robert Dick-Read, *The Phantom Voyagers: Evidence of Indonesian Settlement in Africa in Ancient Times* (Bangkok: Orchid Press, 2005), hlm. 41.

Perubahan jalur dagang tersebut, selain menciptakan peluang baru bagi aktivitas maritim dan menghindari ancaman perampok di gurun-gurun sepanjang jalur darat, menurut Burger (1962:14-15) disebabkan oleh empat faktor:⁹

1. Permintaan barang-barang mewah dari Timur sangat besar oleh orang-orang kaya di Eropa, khususnya Romawi. Barang-barang tersebut terdiri dari pakaian indah dari India, parfum mutiara, dan batu mulia. Komoditi dagang seperti sutera, kain gorden, dan kain katun dijual dengan harga sangat mahal. Nilai sutera sama dengan emas pada abad ke-3. Sumber sejarah berupa sehelai Papirus menggambarkan kiriman barang-barang mewah dari Muchiris (dekat Cochin modern) ke Alexandria untuk pedagang kaya Romawi. Kirimannya terdiri dari ribuan pon beraroma harum, lebih dari 4.700 pon gading, dan hampir 800 pon kain dengan nilai total sekitar 131 talen, yang pada saat itu cukup untuk membeli 2.400 hektar lahan pertanian terbaik di Mesir. Jika barang-barang tersebut dikirim menggunakan kapal berbobot 500 ton, maka diperlukan 150 kapal dalam satu kali jalan.
2. Permintaan emas oleh India berpindah ke daerah timur. Siberia yang awalnya merupakan sumber emas tidak lagi mengirimkan emas kepada India, karena jalan-jalan kafilah di sana rusak akibat gelombang migrasi bangsa-bangsa secara besar-besaran. Hal ini erat kaitannya dengan keamanan di sepanjang jalur ini.
3. Pelayaran India dan Tiongkok telah berkembang baik, setelah dioperasikannya angkutan laut berukuran besar bernama Jung. Armada ini mampu mengangkut penumpang antara 600-700 orang. Pengetahuan yang baik mengenai ruang samudera dan angin musim yang bertiup teratur sepanjang tahun (muson) merupakan pendukung utama pengoperasian jung dalam pelayaran. Dengan pengetahuan navigasi itu mereka dapat mengatur masa dan daerah tujuan pelayaran dan perdagangan. Perubahan mendasar ini dipandang sebagai revolusi sistem navigasi maritim Asia pada masa pramodern (Burger 1962).
4. Penyebaran agama Budha menghilangkan sistem kasta serta prasangka-prasangka yang selama ini menghalangi perniagaan dengan bangsa asing. Rekan dagang dan peserta dagang tidak lagi dibatasi oleh status sosial (kasta), melainkan peluang surplus dari perdagangan. Dari sudut kebudayaan, perdagangan menjadi saluran perkembangan agama Budha, serta Islam kemudian.¹⁰

⁹ Burger, D.H. 1962. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid 1. Disadur dan disesuaikan oleh Prajudi Atmosudirdjo*. Djakarta: Pradnyaparamita.

¹⁰ Hamid, Abdrahman. *Sejarah Maritim Indonesia*. (Yogyakarta: Ombak, 2013) Hlm. 36

D. Dampak Perkembangan Teknologi Perahu

Perkembangan sejarah maritim tidak dapat dilepaskan dari teknologi perahu sebagai sarana utama transportasi laut. Sejak masa prasejarah, manusia telah mengenal rakit sederhana dari batang kayu yang diikat, kemudian berkembang menjadi perahu bercadik yang digunakan oleh masyarakat Austronesia dalam migrasi besar mereka ke berbagai wilayah Asia Tenggara dan Samudra Pasifik sekitar 2000 SM.¹¹ Teknologi perahu ini memungkinkan terbentuknya jaringan migrasi, perdagangan, serta pertukaran budaya lintas pulau. Pada masa kerajaan-kerajaan maritim Nusantara, seperti Sriwijaya (abad ke-7-13) dan Majapahit (abad ke-13-15), perahu berkembang menjadi kapal berukuran besar yang mampu menempuh pelayaran jauh. Kapal jong dan lancaran yang dipakai pada masa itu bukan hanya berfungsi sebagai alat transportasi dagang, tetapi juga sebagai armada perang yang memperkuat dominasi politik kerajaan. Teknologi pembuatan kapal dengan papan kayu yang dipaku atau diikat serta penggunaan layar segitiga (layar tanja) meningkatkan efisiensi pelayaran. Dengan demikian, perkembangan teknologi perahu turut menentukan kekuatan maritim kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Dampak lain dari perkembangan teknologi perahu adalah meningkatnya perdagangan internasional. Kapal-kapal besar memungkinkan komoditas dari Nusantara—seperti rempah-rempah, kayu, dan hasil bumi—diekspor ke Cina, India, hingga Timur Tengah. Perdagangan maritim ini melahirkan kota-kota pelabuhan yang ramai, seperti Malaka, Ternate, dan Banten, yang berfungsi sebagai pusat pertukaran ekonomi dan budaya.¹² Hubungan ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan agama, bahasa, dan teknologi di kepulauan Nusantara. Selain aspek ekonomi, perkembangan teknologi perahu juga berdampak pada aspek sosial dan politik. Mobilitas penduduk menjadi lebih mudah, sehingga mempercepat penyebaran agama Islam di pesisir sejak abad ke-13. Di sisi lain, kemampuan membuat kapal besar juga mendorong ekspansi kekuasaan kerajaan maritim, sekaligus menjadi faktor yang menarik perhatian bangsa Eropa untuk datang ke Asia Tenggara. Sejak abad ke-16, bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris memanfaatkan teknologi kapal laut yang lebih maju untuk menguasai jalur perdagangan dan menancapkan kekuasaan kolonial.¹³

¹¹ O. W. Wolters, *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 22.

¹² Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 102.

¹³ Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 68.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kapal dan perahu yang ada di Indonesia sebelum kapal api ditemukan terbagi dalam dua kelompok besar. Berdasarkan teknik pembuatan maka ada yang disebut kapal lesung dan kapal papan. Meskipun kapal atau perahu lesung paling sederhana, namun teknik pembuatannya memerlukan keahlian dan pengalaman yang khusus. Mulai dari memilih kayu yang cocok, cara menebang pohon, sampai pada pekerjaan mengeruk batangnya dan para tukang harus memenuhi persyaratan yang tinggi. Pembuatan kapal memerlukan kesabaran dan ketekunan bekerja, sedang penggunaan alat yang serba sederhana untuk pekerjaan ini sudah tentu hanya mungkin jikalau orang sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun. Dengan demikian maka jenis dan bentuknya lebih banyak lagi dan kemungkinan untuk membuat kapal yang lebih besar tidak begitu terbatas.

Pusat-pusat integrasi Nusantara berlangsung melalui penguasaan laut. Selat Malaka merupakan jalur penting dalam pelayaran dan perdagangan bagi pedagang yang melintasi bandar-bandar penting di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Selat itu merupakan jalan laut yang menghubungkan Arab dan India di sebelah barat laut Nusantara, dan dengan Cina di sebelah timur laut Nusantara. Jalur ini merupakan pintu gerbang pelayaran yang dikenal dengan nama “jalur sutra”. Penamaan ini digunakan sejak abad ke-1 M hingga abad ke-16 M, dengan komoditas kain sutera yang dibawa dari Cina untuk diperdagangkan di wilayah lain. Ramainya rute pelayaran ini mendorong timbulnya bandar-bandar penting di sekitar jalur, antara lain Samudra Pasai, Malaka, dan Kota Cina (Sumatra Utara sekarang).

Faktor Pendorong Lahirnya Pusat-pusat Pelayaran disebabkan oleh faktor; 1) Permintaan barang-barang mewah dari Timur sangat besar oleh orang-orang kaya di Eropa, khususnya Romawi. 2) Permintaan emas oleh India berpindah ke daerah timur. 3) Pelayaran India dan Tiongkok telah berkembang baik, setelah dioperasikannya angkutan laut berukuran besar bernama Jung. 4) Penyebaran agama Budha menghilangkan sistem kasta serta prasangka-prasangka yang selama ini menghalangi perniagaan dengan bangsa asing. Dampak perkembangan teknologi perahu yaitu Teknologi perahu ini memungkinkan terbentuknya jaringan migrasi, perdagangan, serta pertukaran budaya lintas pulau dan meningkatnya perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Reid. (1999). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Burger, D.H. (1962). *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid 1. Disadur dan disesuaikan oleh Prajudi Atmosudirdjo*. Djakarta: Pradnyaparamita.
- Burhanuddin. (2003). *Sejarah Pelayaran dan Perdagangan Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- D.G.E. Hall. (1988). *Sejarah Asia Tenggara, terj. Samsudin Berlian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Denys Lombard. (1996). *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Fortuna, C. V., Najam, L. M., Putra, P., & Setiawan, E. (2024). Pengaruh Kerajaan Sriwijaya terhadap sektor perdagangan dan pelayaran di Indonesia pada abad VII-IX Masehi. *Jurnal Nirwasita*, 5(2), 127-134
- Gondomono. (2013). *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Hamid, Abdrahman. (2013). *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- O. W. Wolters. (2011). *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Puspita, Diah. 2025. *Maritime History (Sejarah Maritim)*. EduGorilla Community Pvt. Ltd.
- Rambe, Yasir Maulana. 2021. "Aceh dan Perdagangan di Selat Malaka." *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* Vol. 6, No. 2: 94-101. e-ISSN 2599-0063.
- Robert Dick-Read. (2005). *The Phantom Voyagers: Evidence of Indonesian Settlement in Africa in Ancient Times*. Bangkok: Orchid Press.
- Widjojo, Muridan. (2009). *Pelayaran dan Perdagangan Nusantara Abad ke-16 dan 17*. Jakarta: Komunitas Bambu.